

TEOLOGIA CONDIVISA: UNA QUESTIONE DI METODO

1. Trasmettere la propria riflessione teologica è un passaggio importante del metodo in teologia, perché quanto si è investigato e riconosciuto come contenuto necessario del sapere, possa essere vagliato e riflettuto in un contesto plurale¹.

La tensione tra conosciuto e atteso, poiché ipotizzato e poi verificato *per e nella* Chiesa, si può analizzare a partire dalla propria ricerca se quest'ultima è intesa come apertura al *vero*. Proprio attraverso la fatica della trasmissione e del confronto, la ricerca può trovare i risultati sperati.

“Trasmettere” indica il riporre nelle mani di altri quanto raggiunto, quanto si è verificato e creduto, studiato e pregato, perché se ne possa avere una condivisione accettata². Anche la teologia deve confrontarsi, deve poter analizzare i propri raggiungimenti e verificare, in contesti adeguati, tra ricercatori preparati, quanto ipotizzato, ritenuto ed esplicitato. In tal senso verità ed autenticità della testimonianza di fede si coniugano nella tematizzazione teologica.

Pensare e riflettere sulla fede non significa ancora teologare, poiché quanto pensato e riflettuto se non viene poi espresso, resta ancora nascosto. Infatti, è l'esplicitazione del pensiero, aperto nella scrittura e nella condivisione, che rende manifesto e chiaro il *pensato*. Se l'argomentazione risentirà della fatica del dire ciò che il teologo può aver sperimentato in un primo momento nella sfera esperienziale, sarà per quella partecipazione profonda della conoscenza di Dio che tocca lo spirito e l'intimità del cuore dell'uomo³. L'occasione di poter riferire nella scrittura e nel confronto di una *teologia condivisa* il proprio sentire, garantirà poi il superamento del limite dettato dal personalismo e dall'autoreferenzialità di quanto acquisito.

¹ La pluralità delle voci e delle specializzazioni è l'elemento caratterizzante da scegliere come denominatore comune per ogni operazione di confronto che può successivamente far sorgere una convergenza. Cf. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La Teologia oggi: prospettive, principi e criteri*, nn. 45-58.

² Si potrebbe ritenere l'autenticità del senso profetico dell'intuizione da vagliare e confrontare, che è necessaria per vivere la fedeltà al dono dello Spirito. Da qui emerge la necessità «di vivere la fede per poterla parlare. Chi non vive la fede autenticamente e fino in fondo non sa parlarne. [...] Il formalismo teologico è nato sempre negli “studi” isolati dei “pensatori” e non sulle strade della vita» (C. MOLARI, *La fede e il suo linguaggio*, Assisi 1972, 63).

³ Teresa d'Avila indicava il cuore dell'uomo come il luogo più segreto in cui Dio si rivela e si unisce all'uomo *nel centro più intimo dell'anima*. Cf. TERESA D'AVILA, *Castello interiore*, 4, 1-14, in EADEM, *Opere complete*, Milano 2000², 899-907.

2. Condividere⁴, verbo inteso nel suo senso letterale del dividere-con altri (spartire⁵), definisce il momento del superamento del limite, anche se almeno in modo parziale⁶. Il “luogo privilegiato” di convergenza⁷, che l’Accademia dovrebbe rappresentare, consente di poter avverare il superamento del limite dettato dalle visioni univoche dell’autoreferenzialità, che ogni studio può pericolosamente percorrere quando diviene espressione della voce di uno solo. Si deve tener conto anche di una sfumatura considerevole del termine in questione: con condividere si intende anche l’aver parte con altri, unitamente ad essi. Cioè non solo rendere partecipi, ma essere uniti a loro per piena partecipazione. Di fatto questo significato del termine condividere sottintende il convergere allo stesso punto. Cioè, si è davvero partecipi, non solo quando si prende parte al tavolo della condivisione, ma quando ci si orienta verso lo stesso fulcro. Infatti con il termine *convergere* si intende l’incontrarsi muovendo da punti diversi, mantenendo poi una stessa direzione per raggiungere un fine comune.

L’effetto della condivisione che conduce alla convergenza rende possibile il superamento del limite, che spesso si nasconde nel compromesso di alcune posizioni teologiche. L’attuazione del confronto realizza un capovolgimento, nel superamento degli interessi personali per il vantaggio dell’utilità comune, in modo che la condivisione e la convergenza del sapere costruiscano una teologia che serva la comunità credente.

3. Condividere e servire: due aspetti inscindibili.

Si può ritenere che il condividere e l’essere a servizio siano due aspetti del fare teologia. Infatti, in quanto disciplina che studia Dio, la teologia deve essere intesa non solo come sviluppo di elaborazioni teoretiche e/o dottrinali, che riguardano la fede, ma come uno strumento a servizio della Chiesa. Slegare queste due caratteristi-

⁴ La condivisione è l’operazione di dividere con altri qualcosa che ci appartiene, in quanto raggiungimento della propria ricerca. I luoghi della condivisione sono molteplici, fisici o ideali: la scrittura, l’Accademia, la poesia, ecc.

⁵ Il significato di “prender parte”, “spartire”, è ormai desueto, o relegato ad ambiti circoscritti della lingua italiana. Infatti quando si dice condivisione si intende generalmente il partecipare a pieno. Cf. voce «condividere», G. DEVOTO – F.C. OLI, *Vocabolario illustrato della lingua italiana*, Milano 1967, 633.

⁶ Infatti, sebbene si possa indicare un momento puntuale in cui si sta operando, in ogni tempo e luogo storico in cui una ricerca può compiersi, l’epoca stessa e il suo contesto portano in sé dei limiti che solo nel divenire del tempo si dipanano e si superano.

⁷ Per “convergenza” si intende il «carattere di due o più traiettorie che si riuniscono in un punto; ad esempio in ottica, è convergenza di raggi. Donde, figuratamente, il fatto di giungere allo stesso risultato: “La convergenza di risultati sperimentali ottenuti attraverso metodi differenti”». Da essi possono poi partire nuovi traguardi e orientamenti. A. LALANDE, *Dizionario critico di filosofia*, Milano 1971, 166.

che significherebbe impoverire il ministero del fare teologia e tradire la missione che essa deve svolgere, cosa che non costituisce un'opzione facoltativa, ma è una realtà necessaria. Di fatto si tratta di un compito da non demandare ad altri, ma che riguarda il teologo in prima persona, poiché chiamato a questo servizio nella Chiesa. Il teologo, prendendo consapevolezza del ruolo che ha nella Chiesa, senza demandare ad altri una funzione che gli appartiene⁸, deve prendere atto di un mandato che gli è affidato e dal quale non può prescindere: l'essere chiamato a interpretare le verità da credere con gli occhi e lo sguardo della propria contemporaneità, come portatore della tradizione che l'ha formato e che, nel soffio vitale dello Spirito, continua a sostenere la Chiesa e a scorrere in essa. Per questo il teologo deve corrispondere all'invito della voce della verità, cercando con intelligenza di rendere ragione della fede e della speranza a coloro che lo richiedono. Si impongono, quindi, dei percorsi intraprendenti per la teologia, vie significative ed efficaci per la ricerca, che chiamano in prima persona a una responsabilità da accogliere senza esitazioni: è l'audacia che comanda alla coscienza del teologo, un atteggiamento che deve portare frutti maturi⁹. Infatti, il coraggio delle idee, la maturazione personale e la razionalizzazione dei dati identificati e scelti, per giungere al confronto ecclesiale, costituiscono le tappe proprie del conoscere in teologia.

4. L'esperienza vissuta durante gli anni del mio dottorato è stata occasione di riflessione su quanto ho appena espresso, una verifica concreta del pericolo costituito dall'esprimersi in un percorso univoco, che, per quanto interessante possa apparire e sia, può rimanere insufficiente. Forse per la *forma mentis* che ho acquisito negli anni, o per l'influenza di quella sorta di razionalismo in cui viviamo, che spinge a volte più verso un immanentismo pratico anziché verso il trascendente... queste o altre determinazioni mi hanno spinto e mi fanno credere importante la necessità di sedere a un tavolo di scambio, per dividere con altri quanto raggiunto con la ricerca personale. Non si tratta di un timore di imperfezione, ma riguarda la consapevolezza che da soli non si può raggiungere il tanto e la completezza che invece è possibile nella completezza e nella condivisione di un numero maggiore di acquisizioni.

Il *dividere con altri* non si limita alla sola trasmissione di chi riferisce quanto guadagnato dal proprio lavoro, ma impone la necessità di un *pensare congiunto*. Il mo-

⁸ Cosa che avviene spesso al teologo, il quale, glissando sulle responsabilità intellettuali che ha, si rifugia nella marginalità di un commento inerte a quanto il magistero ha già definito, senza lasciarsi sospingere dall'azione dello Spirito Santo che guida l'uomo alla verità. Cf. MOLARI, *La fede*, 95-96.

⁹ Cf. *Donum veritatis*, 11: AAS 82 (1990) 1555.

mento del “con gli altri”, antecedente e/o seguente al raggiungimento della ricerca personale, offre garanzia di efficacia per la teologia contemporanea. Nella misura in cui quanto acquisito può essere fruito, ma soprattutto condiviso e vagliato, la novità del suo contenuto (già intuito, ricercato, ipotizzato e dimostrato) può rivelare la propria autorevolezza ed essere tematizzato per l’avvenire, proprio perché sarà maturato¹⁰.

Le motivazioni sono diverse: la necessità di dire ad altri quanto raggiunto, di ascoltare le obiezioni, le opinioni accoglienti, discordanti, complementari, ecc..., di individuare i limiti e fissare i contenuti determinanti, di trovare la convergenza delle opinioni, di superare gli ostacoli, se ci sono; il costruire percorsi di condivisione. Da ciò poi partono nuove piste di studio, nuovi ampliamenti e ricerche indispensabili.

Un tale percorso è crocevia per una teologia condivisa; l’espressione può parere uno slogan ma nel dire “teologia condivisa” si deve intendere un contesto di convergenza¹¹, che non deve essere solo ambito di verifica, ma soprattutto punto di partenza e di ri-partenze per costruire una teologia dinamica che abbia in comune il pensare, la riflessione e lo studio mirato della teologia.

Una “teologia condivisa” è quell’occasione in più, che è concessa a chi già sa riconoscere nella pluralità di ricchezze “un cristianesimo a più voci”¹², con cui è pos-

¹⁰ «La ragione del dialogo, al quale il Concilio ha invitato i credenti con gli atei, i cristiani con i seguaci di altre religioni, i cattolici con tutti i cristiani, non è un accorgimento tattico, una regola missionaria: è un’esigenza di fede. La frantumazione della Parola, conseguente a ogni forma di incarnazione, impone una rispettosa ricerca di tutti i suoi riflessi nella molteplicità delle povere parole umane. Ascoltando umilmente i linguaggi umani, riflesso di una vita autentica, è possibile raccogliere gli echi lontani della Parola che li carica di contenuti semantici. Credere perciò implica il “dovere... di ascoltare attentamente, capire e interpretare i vari modi di parlare del nostro tempo, e di saperli giudicare alla luce della Parola di Dio, perché la Verità... sia meglio compresa” (GS, 44). L’impatto della Parola eterna con il tempo produce una frantumazione che solo una lunga pazienza di ascolto può riparare, nella misura in cui si riconoscono le risonanze profonde che collegano fra loro le autentiche parole degli uomini» (MOLARI, *La fede*, 65).

¹¹ Così, a riguardo della recezione dei temi del Concilio Vaticano II, Vitali riconosce che «invece di posizioni ideologiche, sarebbe auspicabile una convergenza umile delle forze per scavare più a fondo l’eredità immensa che il Concilio ha consegnato alla Chiesa» (D. VITALI, “*Lumen gentium*”. *Storia/Commento/Recezione*, Roma 2012, 180).

¹² «Il cristianesimo è a più voci perché unisce le persone sulla base dell’amore reciproco, per la fede in Gesù Cristo salvatore unico del genere umano. Quando san Paolo parla delle chiese di Gerusalemme, di Efeso, di Roma non si riferisce a entità astratte. Sono luoghi geografici inseriti in un contesto storico, politico, culturale che darà alle comunità cristiane che nascono in quel contesto un volto particolare e, pur nella stessa professione di fede in Gesù Cristo, un modo diverso di incarnare la fede. Incarnare, in questo ambito, significa anche ‘praticare’, ‘celebrare’, ‘organizzare’ secondo il luogo e le persone che vi si trovano» (M. TENACE, *Il cristianesimo bizantino*, Roma 2000, 16).

sibile costruire un'armonia sinfonica, nella quale ciascuno può comunicare il proprio "canto" sotto la "direzione dello Spirito".

Da questo momento ripartono tanti dinamismi che sono pneumatologici e spirituali, antropologici e più propriamente personali, ma anche si rafforzano le dinamiche ecclesiali, s'intensificano le relazioni e si connotano le differenti dimensioni e strutture in cui la Chiesa si articola, ambiti essenziali di contestualizzazione, perché la teologia non sia messa a margine dell'esperienza.

5. Il contesto accademico e universitario costituisce l'alveo ideale, di garanzia e di impegno, in cui poter portare avanti una teologia condivisa, che sebbene superi i riferimenti che riguardano esclusivamente il metodo teologico, ne diventa premessa necessaria.

Quando ci si trova a lavorare in modo di per sé condiviso, forse per uno stile personale innato e/o per un'apparente ovvietà del modo di procedere in teologia, ciò spingerà alla creazione di occasioni di scambio, di momenti di incontro che fungano da fulcri unificatori e poi centripeti, per rigenerare il dinamismo stesso della ricerca. Da queste opportunità sorgono poi occasioni di approfondimento, per favorire la crescita e la condivisione dei ricercatori.

In realtà l'esperienza vissuta nel tempo del mio dottorato non si è soffermata solo sul confronto, ma si è aperta al bisogno di avere occasioni tematiche di crescita, incontri formativi e di scambio, che nel tempo hanno dato opportune e positive verifiche della bontà dell'idea che si prendesse seriamente in esame la possibilità di pensare a una *equipe* di lavoro, e poi a riconoscere che in un contesto di condivisione possano sorgere piste innovatrici per la teologia come scienza, insieme a nuove suggestioni per i suoi ambiti diversificati, che vanno dall'estetica alla prassi spirituale, manifestazioni a cascata che si espandono *ad extra* toccando molte aree del sapere teologico.

Il procedere in teologia con una nuova consapevolezza ha consentito il superamento di almeno due *empasse*: l'effetto deleterio prodotto dall'efficientismo di una ricerca teologica, intesa come percorso univoco dei singoli, che ha prodotto l'auto-referenzialità, e anche l'alienazione della teologia dagli ambiti del sapere scientifico, almeno nel contesto italiano, dove la teologia è stata addirittura estromessa dal sapere universitario delle accademie e università statali. E ancora: il superamento di quell'incapacità di vedere in un insieme organico e armonico i contenuti teologici scaturiti da diversi contesti della ricerca, biblica, dogmatica, patristica, morale ecc.; approccio limitante e alienante.

6. Condividere e convergere: percorsi di crescita.

Certo, deve essere con ragione riconosciuto, che per realizzare uno studio condiviso e quindi procedere seguendo percorsi convergenti, ogni specialista debba poter lavorare alla sua ricerca in modo personale e libero, vangando e investigando a fondo la propria area di studio sul tema prescelto.

Ma mi chiedo se non sarebbe più fruttuoso compiere questo studio maturo attraverso dei progetti di gruppo. Allora ciascun ricercatore potrebbe investigare sul tema scelto, eventualmente concordato con i membri della propria *equipe* di ricerca, secondo la specializzazione che gli si confà. In tal modo si faciliterebbe il proprio percorso e si raggiungerebbero agevolmente dei risultati migliori, con un rigore scientifico accurato, dovuto a una migliore verifica, proprio perché plurale, e a una migliore complementarietà argomentativa, perché vagliata in un panorama di convergenza teologica. Ciò offrirebbe migliori garanzie di scientificità e assicurerebbe un ampliamento della prospettiva teologica da prendere in esame.

Sebbene oggi lo studio teologico riguardi aree separate e difficilmente comunicanti, se non in senso compiuto dell'intera disciplina teologica, almeno per il modo con cui i contenuti sono sistematizzati, credo però sia doveroso trattare in modo essenziale la prassi concreta che quanto postulato comporta.

È necessario riconoscere che si è giunti a poter affermare la necessità di convergere attorno agli argomenti di ricerca personale, poiché si è partiti dalla consapevolezza della necessità di sedersi attorno allo stesso tavolo, riferendo i propri raggiungimenti scientifici, dialogando sui contenuti e poi confrontandosi con i colleghi che lavorano nella stessa area tematica. Se ciò avviene naturalmente per alcuni, per altri potrebbe costituire una buona provocazione che favorirebbe lo scambio e il confronto.

Si aprono quindi delle possibilità di convergenza offerte dalla differenza, dalla vicinanza di aree del sapere teologico, cosa che accrescerebbe l'esperienza di ciascuno e fortificherebbe ogni ambito, costituendo un progetto di convergenza di scuola¹³ a cui fare riferimento anche per l'avvenire della nostra esperienza formativa e didattica.

Ciò dovrebbe accrescere l'esperienza nel confronto, nella verifica di quanto ricercato e creduto vero, amplierebbe i confini di studio e contemporaneamente ne potrebbe vagliare le modalità di approfondimento scientifico.

¹³ Riguardo alla *teologia di scuola*, oggi ci sono posizioni differenti, non tutte favorevoli, determinate probabilmente da quanto riportato dalla storia della teologia. Di fatto però quando oggi si parla di *scuola teologica* si intende il sentire comune di un gruppo di studiosi, o ricercatori, nel porre le questioni da esaminare e nell'affrontare i risultati. Credo che si possa dire che si sia anche qui dinanzi a una questione del *come*, cioè di metodo, che supera le contrapposizioni che le differenti scuole di pensiero fino a oggi hanno seguito.

7. Concludendo, credo sia importante riconoscere che non siamo degli innovatori e ammettere la ricchezza della cultura e del percorso teologico che altri hanno già compiuto. Fosse anche solo per camminare più velocemente sulle strade che altri hanno esplorato prima di noi fino a raggiungere la cima dei propri intenti. Diceva Bernardo di Chartres che «noi siamo come nani issati sulle spalle di giganti, cosicché possiamo vedere più e più lontano di loro, non per l'acutezza dello sguardo o per la statura del corpo, ma perché siamo sollevati in alto dalla loro mole gigantesca»¹⁴. Per questo possiamo ritenere che il procedimento di condivisione del sapere sia attinente al metodo del teologare, riferibile tanto a quanto già raggiunto e già fruibile dai più, quanto a ciò che da quel tavolo di condivisione scaturirà come premessa per nuovi percorsi di ricerca. Nuove prassi consentiranno poi di migliorare anche la collaborazione tra magistero e teologia¹⁵.

Continuatori di coloro che ci hanno preceduto, restiamo bassi nella nostra prima intuizione. Non sarà la sola conoscenza a farci vedere più avanti, né l'essere insieme ad altri, ma il riconoscere l'autorevolezza e la continuità di un sapere di cui siamo testimoni ed eredi: «Anche noi dunque, circondati da un così gran nugolo di testimoni, depono tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede» (*Eb* 12,1-2).

ALBERTA MARIA PUTTI

¹⁴ L'aforisma, che spesso ho ritenuto fosse di Boezio, è citato anche da Merton e Jauneu, e in molte altre fonti, tra le quali: J. LE GOFF, *Gli intellettuali nel Medioevo*, Milano 2008 (ed. or. 1985), 24; M. FUMAGALLI BEONIO BROCCIERI – M. PARODI, *Storia della filosofia medievale. Da Boezio a Wyclif*, Roma – Bari 1996, 220.

¹⁵ «Siamo tutti chiamati ad attuare la missione della Chiesa – compresa la sua missione di insegnamento – nel mondo (CDC, can. 204). Siamo congiunti con Cristo mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico e quindi pienamente in comunione reciproca nella Chiesa (CDC, can. 205). [...] Ognuno di noi [teologi, vescovi e fedeli battezzati] è tenuto a ricercare la verità delle cose che riguardano Dio e la Chiesa, e ognuno ha il dovere e il diritto di abbracciare e osservare la verità scoperta (CDC, can. 748)»: A. CORIDEN JAMES, «Teologi e vescovi: buone prassi promuovono la collaborazione», in *Concilium* 2 (2012) 88.